

УДК 541.128.5; 546.96

**КОМПЛЕКСЫ РУТЕНИЯ: КАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
И ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ**

**RUTHENIUM COMPLEXES: CATALYTIC ACTIVITY
AND POSSIBILITY OF CLUSTERS FORMATION**

©Севостьянова Н. Т.

канд. хим. наук,

Тульский государственный педагогический университет
им. Л.Н. Толстого, г. Тула, Россия, pilgrim.tula.ru@gmail.com

©Sevostyanova N.

Ph.D., Tula State Lev Tolstoy Pedagogical
University, Tula, Russia, pilgrim.tula.ru@gmail.com

©Баташев С. А.

канд. хим. наук,

Тульский государственный педагогический университет
им. Л.Н. Толстого, г. Тула, Россия, pilgrim.tula.ru@gmail.com

©Batashev S.

Ph.D., Tula State Lev Tolstoy Pedagogical
University, Tula, Russia, pilgrim.tula.ru@gmail.com

Аннотация. В работе представлены данные об особенностях рутения как комплексообразователя, каталитической активности моно- и полиядерных комплексов рутения в разнообразных реакциях с участием оксида углерода (II) и образовании полиядерных форм рутения в различных средах. На основе анализа литературных данных установлено, что в некоторых случаях соединения рутения являлись более эффективными гомогенными катализаторами по сравнению с другими переходными металлами. Выявлено, что наиболее часто используемой многоядерной формой рутения является $Ru_3(CO)_{12}$. Показано, что полиядерные комплексы рутения могут быть получены из моноядерных форм под действием CO в жидкой и твердой фазе, в растворе под действием синтез-газа и в результате перегруппировки между моноядерными комплексами.

Abstract. This paper demonstrates the data about particularities of ruthenium complexing, catalytic activity of ruthenium mono- and polynuclear complexes in various reactions with carbone monoxide and formation of ruthenium polynuclear forms in different mediums. On the base of literature data, it was established that in some cases ruthenium compound were more effective homogeneous catalysts in comparison with other transition metals. It was observed that $Ru_3(CO)_{12}$ was the most often using polynuclear form of ruthenium. It was shown that ruthenium polynuclear complexes would be synthesized from mononuclear forms under CO action in liquid and solid phase, in solution under synthesis gas action and would be obtained as result of rearrangement between mononuclear complexes.

Ключевые слова: рутений, моноядерные комплексы, кластеры, каталитическая активность.

Keywords: ruthenium, mononuclear complexes, clusters, catalytic activity.

Известно, что комплексы рутения проявляют каталитическую активность в различных гомогенных реакциях с участием CO, спиртов, аминов, карбонильных соединений, простых и сложных эфиров. Используемые для катализа формы рутениевых катализаторов весьма

разнообразны, что обусловлено в первую очередь различным валентным состоянием металла – для рутения характерны все валентности от 1 до 8 [1, с. 8], а также способностью рутения к комплексообразованию с участием различных лигандов: галогенид-, сульфат-, оксалат-, формиат-, ацетат-, нитрит-, нитрозил-, цианид-, гидроксид-ионами, атомами кислорода, молекулами воды, оксида углерода (II), аммиака, оксида азота (II) и др. [1, с. 14-17]. Как указано в работе [2, с. 18], число степеней окисления ионов металлов группы платины, проявляемых в комплексных соединениях, а также число описанных гомогенных окислительно-восстановительных реакций, катализируемых этими соединениями, уменьшаются в ряду:

В связи с такими свойствами рутения следует ожидать и большого многообразия форм интермедиатов, образующихся при гомогенном катализе его соединениями. В частности, большой интерес, на наш взгляд, представляет вопрос о возможности существования кластерных форм рутения в органических средах, их стабильности и превращениях под действием лигандообразующих компонентов растворов. Прояснение этого вопроса поможет пролить свет на механизм реакций, катализируемых соединениями рутения, в частности на механизмы ряда реакций карбонилирования, достаточно мало изученные на сегодняшний день.

Следует отметить, что для катализа реакций карбонилирования часто используются биметаллические катализаторы. На наш взгляд, такие реакции заслуживают отдельного рассмотрения. В данной работе мы ограничились лишь рутениевыми каталитическими системами, не содержащими других металлов.

Мы уже рассматривали вопрос о разнообразии рутениевых катализаторов реакций карбонилирования в работе [3, с. 299], однако стоит отметить ряд интересных примеров, демонстрирующих каталитическую активность моно- и полиядерных рутениевых комплексов. В отдельных случаях соединения рутения продемонстрировали уникальную каталитическую способность. Так, под действием синтез-газа при катализе соединениями рутения диметилвый эфир и этилацетат подвергались гомологизации до этилацетата. Примечательно, что в присутствии соединений кобальта и родия эти превращения не протекают [4, с. 149]. Имеются данные о превращении вторичных алифатических и гетероциклических аминов в соответствующие N-формилпроизводные в присутствии катализаторов $\text{Ru}_3(\text{CO})_{12}$ или $\text{Co}_2(\text{CO})_8$, причем при катализе $\text{Ru}_3(\text{CO})_{12}$ реакции протекали в сравнительно мягких условиях (75°C , 0,1 МПа) [4, с. 163].

Моноядерные комплексы рутения $\text{Ru}(\text{CO})(\text{PPh}_3)_2$ и $\text{Ru}(\text{PPh}_3)_2\text{Cl}_3 \cdot \text{CH}_3\text{OH}$ катализировали гидроформилирование пентена-1 в среде бензола. В присутствии $\pi\text{-C}_3\text{H}_5\text{Ru}(\text{CO})_3\text{X}$ ($\text{X} = \text{Cl}, \text{Br}$) гидроформилирование олефинов под действием синтез-газа осложнялось образованием предельных углеводородов [5, с. 53]. Из гексена-1 и синтез-газа в растворе этанола и бензола получали альдегиды при катализе $[\text{Ru}(\text{PhP}(\text{C}_2\text{H}_5)_2)_6\text{Cl}_3]\text{Cl}$ или $\text{Ru}(\text{PPh}_3)_4\text{Cl}_2$ [5, с. 53]. При карбонилировании аллена в метаноле при катализе $\text{Ru}_2(\text{CO})_9$ или RuCl_3 получалась смесь метиловых эфиров α, α -диметил- α -метилглютаровой и метакриловой кислот, а при добавке пиридина – метиловые эфиры метакриловой и 1,3,4-триметилциклогексен-3-карбоновой кислот [5, с. 73-74]. Комплекс $[\text{Ru}(\text{CO})_2(\text{OCOCH}_3)]_n$ – эффективный катализатор карбонилирования аминов в формамид [6, с. 335].

Наиболее часто используемой полиядерной формой рутения является $\text{Ru}_3(\text{CO})_{12}$. Этот комплекс проявлял каталитическую активность в гидроформилировании пропилена синтез-газом с образованием альдегидов [5, с. 53], в кислой среде катализировал образование сложных эфиров из синтез-газа [7, с. 200], катализировал реакцию синтеза этанола из синтез-газа с образованием побочных продуктов метанола и этиленгликоля [8, с. 336]. В результате селективной гомологизации формальдегида под действием синтез-газа получали ацетальдегид при катализе системой $\text{Ru}_3(\text{CO})_{12} - \text{HBr}$ [4, с. 128]. При катализе $\text{Ru}_3(\text{CO})_{12}$

были синтезированы кетоны и сложные эфиры из алкенов и спиртов, используемых в качестве источников водорода [7, с. 203]. Вторичные алифатические и гетероциклические амины селективно превращались в соответствующие N-формилпроизводные в присутствии $\text{Ru}_3(\text{CO})_{12}$ в сравнительно мягких условиях (75°C , 0,1 МПа) [4, с. 163].

В гидроформилировании гексена-1 в среде бензола при 120°C и общем давлении смеси CO/H_2 (1:1 мол.) 100 атм. использовался ряд моноядерных трифенилфосфин-рутениевых катализаторов, при этом конверсия варьировала от 0 до 88 % за 20 часов реакции [9, с. 399], в то время как при использовании $\text{Ru}_3(\text{CO})_{12}$ с различными органофосфиновыми промоторами в тех же условиях, что и в случае моноядерных катализаторов за 20 часов реакции конверсия составляла 10,4-97,6 %, наилучший результат 97, 6% был получен при использовании в качестве промотора $\text{P}(\text{O-Nafthyl-2})_3$, где Nafthyl – нафтил- [9, с. 400].

В связи с представленными примерами каталитической активности моно- и полиядерных рутениевых комплексов вызывает интерес вопрос о взаимных превращениях этих соединений. Так, полиядерные рутениевые комплексы были получены из RuCl_3 [10, с. 44; 11, с. 3470, 3471]. $\text{RuCl}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ растворяли в этиленгликоле при нагревании до 110°C под 1 атм. CO в течение 2 часов. При этом обнаруживались моноядерные комплексы $[\text{Ru}(\text{CO})_3\text{Cl}_2(\text{HOC}_2\text{H}_4\text{OH})]$ и $[\text{Ru}(\text{CO})_2\text{Cl}_2(\text{HOC}_2\text{H}_4\text{OH})_x]$, где $x=1, 2$. После добавления к полученной охлажденной смеси Na_2CO_3 под 1 атм. CO получали $\text{Ru}_3(\text{CO})_{12}$. В результате выдерживания раствора $\text{RuCl}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ в этиленгликоле в течение 5 часов при 110°C под 1 атм. смеси $\text{CO}+3\text{H}_2$ (в молярном соотношении с общим давлением 1 атм.) с последующим охлаждением, обработкой Na_2CO_3 и выдерживанием в течение 6-7 часов при 95°C под 1 атм. смеси $\text{CO}+3\text{H}_2$ образовывались полиядерные комплексы $[\text{H}_4\text{Ru}_4(\text{CO})_{12}]$ и $[\text{H}_3\text{Ru}_4(\text{CO})_{12}]^+$ [10, с. 45, 46]. Если раствор $\text{RuCl}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ в этиленгликоле при 110°C под 1 атм. CO сначала нагревали, после охлаждения добавляли K_2CO_3 , затем снова нагревали до 160°C под 1 атм. CO , выдерживали 8 часов и охлаждали, то экстракция под азотом раствором $[\text{NBu}_4]\text{I}$ в дихлорэтане приводила к образованию комплекса $[\text{NBu}_4]_2[\text{Ru}_6\text{C}(\text{CO})_{16}]$ [10, с. 46, 47].

Следует отметить, что комплекс с карбидной составляющей, подобный $[\text{NBu}_4]_2[\text{Ru}_6\text{C}(\text{CO})_{16}]$, был получен и в твердой фазе. Известно, что хемосорбция CO на поверхности металлов часто приводит к образованию карбидов за счет разрыва связи углерод-кислород (диссоциативная адсорбция). Образование карбида наблюдали при превращениях полиядерных карбониллов металлов, таких как Ru , Os и Fe . Так, при нагревании полиядерного карбонила $\text{Ru}_3(\text{CO})_{12}$ до $200\text{-}300^\circ\text{C}$ формировалась полиядерная карбидная структура $\text{Ru}_6\text{C}(\text{CO})_{17}$, в котором атом углерода был расположен в центре металлического каркаса. Было доказано, что карбидный атом образуется из молекулы CO . Нуклеарность рутениевого комплекса при этом повышается [4, с. 43].

В результате пропускания CO через раствор $\text{RuCl}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ в абсолютированном этаноле обнаруживались моноядерные комплексы $\text{Ru}(\text{CO})_2\text{Cl}_2$, $[\text{Ru}(\text{CO})_3\text{Cl}_3]$, $\text{Ru}(\text{CO})\text{Cl}_3/[\text{Ru}(\text{CO})\text{Cl}_5]^{2-}$ и полиядерный $\text{Ru}_2(\text{CO})_6\text{Cl}_4$ [12, с. 3763, 3766].

Карбонилирование $[\text{Ru}(\text{PPh}_3)_3\text{Cl}_2]$, $[\text{Ru}(\text{P}(\text{p-tolyl})_3)_3\text{Cl}_2]$ (где p-tolyl – пара-толил-) и $[\text{Ru}(\text{PEtPh}_2)_3\text{Cl}_2]$ в ДМФА (DMFA) приводило к образованию $[\text{Ru}(\text{CO})(\text{DMFA})(\text{PPh}_3)_2\text{Cl}_2]$, $[\text{Ru}(\text{CO})(\text{DMFA})(\text{P}(\text{p-tolyl})_3)_2\text{Cl}_2]$ и $[\text{Ru}(\text{CO})(\text{DMFA})(\text{PEtPh}_2)_2\text{Cl}_2]$ соответственно. Перегруппировка образовавшихся карбонильных комплексов в различных растворителях давала неразделимые смеси, но из $[\text{Ru}(\text{CO})(\text{DMFA})(\text{P}(\text{p-tolyl})_3)_2\text{Cl}_2]$ был получен $[\text{Ru}_2(\text{CO})_2(\text{P}(\text{p-tolyl})_3)_2\text{Cl}_4]$. Реакция $[\text{Ru}(\text{CO})(\text{DMFA})(\text{P}(\text{p-tolyl})_3)_2\text{Cl}_2]$ с $[\text{Ru}(\text{P}(\text{p-tolyl})_3)_3\text{Cl}_2]$ в молярном соотношении 1:1 привела к образованию $[\text{Ru}_2(\text{CO})(\text{P}(\text{p-tolyl})_3)_4\text{Cl}_4]$, в то время как в реакции $[\text{Ru}(\text{CO})(\text{DMFA})(\text{PPh}_3)_2\text{Cl}_2]$ с $[\text{Ru}(\text{P}(\text{p-tolyl})_3)_3\text{Cl}_2]$ образовался $[\text{Ru}_2(\text{CO})(\text{PPh}_3)_2(\text{P}(\text{p-tolyl})_3)_2\text{Cl}_4]$. В результате взаимодействия $[\text{Ru}(\text{P}(\text{p-tolyl})_3)_3\text{Cl}_2]$ и $[\text{Ru}(\text{PEtPh}_2)_3\text{Cl}_2]$ с CS_2 были получены смеси моно- и биядерных комплексов [13, с. 391].

В ряде случаев многоядерные комплексы рутения в растворах не образовывались. В частности, из моноядерного $[\text{Ru}(\text{PPh}_3)_3\text{Cl}_2]$ в среде диметилформамида (DMF) получали моноядерный комплекс $[\text{Ru}(\text{PPh}_3)_2(\text{CO})(\text{DMF})\text{Cl}_2]$ [14, с. 138].

Таким образом, для комплексов рутения, как моно-, так и полиядерных, установлена каталитическая активность в разнообразных реакциях с участием CO, причем в некоторых случаях соединения рутения оказывались более эффективными гомогенными катализаторами по сравнению с другими переходными металлами. Полиядерные комплексы рутения могут быть получены из моноядерных форм под действием CO как в жидкой, так и в твердой фазе, в растворе под действием синтез-газа и в результате перегруппировки между моноядерными комплексами.

Список литературы:

1. Автократова Т. Д. Аналитическая химия рутения. М.: Изд-во академии наук СССР, 1962. 262 с.
2. Хомутова Е. Г. Каталитические методы определения платиновых металлов. М.: Изд-во МИТХТ, 2013. 310 с.
3. Севостьянова Н. Т., Баташев С. А., Барабанов А. Ю., Данилова А. А., Есипова Е. В., Тимофеев Р. И. Использование соединений рутения в катализе реакций карбонилирования // Университет XXI века: научное измерение: Материалы научной конференции научно-педагогических работников, аспирантов, магистрантов и соискателей ТГПУ им. Л.Н. Толстого [Электронный ресурс]. Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л. Н. Толстого, 2016. 1 электронный оптически диск (CD-ROM). С. 299-301.
4. Шелдон Р. А. Химические продукты на основе синтез-газа: Пер. с англ. / Под ред. С. М. Локтева. М.: Химия, 1987. 248 с.
5. Нефедов Б. К. Синтезы органических соединений на основе окиси углерода. М.: Наука, 1978. 224 с.
6. Tsuji Ya, Tatsuya Oh. Dodecacarbonyltriruthenium catalysed carbonylation of amines and hydroamidation of olefins // Journal of Organometallic Chemistry. 1986. V. 309. P. 333-344.
7. Bhaduri S., Sharma K.R., Khwaja H.I. Homogeneous catalysis by ruthenium carbonyl clusters // Proceedings of the Indian Academy of Sciences (Chemical Sciences). 1989. V. 101. N 3. P. 195-209.
8. Warren B.K., Dombek B.D. Ethanol from H₂ and CO via homogeneous ruthenium catalysis // Journal of Catalysis. 1983. V. 79. P. 334-347.
9. Sanchez-Delgado R.A., Bradley J.S., Wilkinson G. Further studies on the homogeneous hydroformylation of alkenes by use of ruthenium complex catalysts // Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions. 1976. P. 399-404.
10. Lucenti E., Cariati E., Roberto D. Reproducible high-yield syntheses of [Ru₃(CO)₁₂], [H₄Ru₄(CO)₁₂], and [Ru₆C(CO)₁₆]²⁻ by a convenient two step methodology involving controlled reduction in ethylene glycol of RuCl₃·nH₂O // Journal of Organometallic Chemistry. 2003. V. 669. P. 44-47.
11. Chatt B. J., Shaw B. L., Field A. E. The formation of hydrido- and carbonyl complexes of ruthenium by certain of its complexes with alcohols // Journal of the Chemical Society. 1964. P. 3466-3475.
12. Berch M. L., Davison A. The carbonylation of RuCl₃·xH₂O in refluxing ethanol // Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry. 1973. V. 35. P. 3763-3767.
13. Armit P. W., Sime W. J., Stephenson T. A., Scott L. Ruthenium complexes containing group 5B donor ligands. Part VII. Rearrangement reactions of some ruthenium (II) complexes containing triphenylphosphine, tri-p-tolylphosphine or ethyldiphenylphosphine ligands // Journal of Organometallic Chemistry. 1978. V. 161. P. 391-406.
14. Gomez-Benitez V., Olvera-Mancilla J., Hernandez-Ortega S., Morales-Morales D. High yield carbonylation of [RuCl₂(PPh₃)₃] using dimethylformamide (DMF) as convenient source of CO. The X-ray crystal structure of [RuCl₂(CO)(DMF)(PPh₃)₂] // Journal of Molecular Structure. 2004. V. 689. P. 137-141.

References:

1. Avtokratova T. D. Analytical chemistry of ruthenium. Moscow, Izdatel'stvo akademii nauk SSSR, 1962, 262 p.
2. Homutova E. G. Catalytic methods of platinum metals detection. Moscow, Izdatel'stvo MITHT, 2013, 310 p.
3. Sevostyanova N. T., Batashev S. A., Barabanov A. Yu., Danilova A. A., Esipova E. V., Timofeev R. I. Ruthenium compounds using in catalysis of carbonylation reactions . "Universitet XXI veka: nauchnoye izmereniye": scientific conference materials of scientific-pedagogical workers, aspirants and competitors of TSPU L. Tolstoy [Electronic resource]. Tula: Izdatel'stvo Tul'skogo gos. ped. universiteta im. L. N. Tolstogo, 2016, 1 electronic optical disk (CD-ROM), pp. 299-301.
4. Sheldon R. A. Chemicals from synthesis gas. D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, 1983, 248 p.
5. Nefedov B. K. Synthesis of organic compounds on the base of carbon monoxide. Moscow, Nauka, 1978, 224 p.
6. Tsuji Ya, Tatsuya Oh. Dodecacarbonyltriruthenium catalysed carbonylation of amines and hydroamidation of olefins. Journal of Organometallic Chemistry, 1986, vol. 309, pp. 333-344.
7. Bhaduri S., Sharma K. R., Khwaja H. I. Homogeneous catalysis by ruthenium carbonyl clusters. Proceedings of the Indian Academy of Sciences (Chemical Sciences), 1989, vol. 101, no 3, pp. 195-209.
8. Warren B. K., Dombek B. D. Ethanol from H₂ and CO via homogeneous ruthenium catalysis. Journal of Catalysis, 1983, vol. 79, pp. 334-347.
9. Sanchez-Delgado R. A., Bradley J. S., Wilkinson G. Further studies on the homogeneous hydroformylation of alkenes by use of ruthenium complex catalysts. Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, 1976, pp. 399-404.
10. Lucenti E., Cariati E., Roberto D. Reproducible high-yield syntheses of [Ru₃(CO)₁₂], [H₄Ru₄(CO)₁₂], and [Ru₆C(CO)₁₆]²⁻ by a convenient two step methodology involving controlled reduction in ethylene glycol of RuCl₃·nH₂O. Journal of Organometallic Chemistry, 2003, vol. 669, pp. 44-47.
11. Chatt B. J., Shaw B. L., Field A. E. The formation of hydrido- and carbonyl complexes of ruthenium by certain of its complexes with alcohols. Journal of the Chemical Society, 1964, pp. 3466-3475.
12. Berch M. L., Davison A. The carbonylation of RuCl₃·xH₂O in refluxing ethanol. Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry, 1973, vol. 35, pp. 3763-3767.
13. Armit P.W., Sime W.J., Stephenson T.A., Scott L. Ruthenium complexes containing group 5B donor ligands. Part VII. Rearrangement reactions of some ruthenium (II) complexes containing triphenylphosphine, tri-p-tolylphosphine or ethyldiphenylphosphine ligands. Journal of Organometallic Chemistry, 1978, vol. 161, pp. 391-406.
14. Gomez-Benitez V., Olvera-Mancilla J., Hernandez-Ortega S., Morales-Morales D. High yield carbonylation of [RuCl₂(PPh₃)₃] using dimethylformamide (DMF) as convenient source of CO. The X-ray crystal structure of [RuCl₂(CO)(DMF) (PPh₃)₂]. Journal of Molecular Structure, 2004, vol. 689, pp. 137-141.